

PRIORIZAÇÃO DE IDEIAS

1º MOMENTO: SELEÇÃO DE IDEIAS

Resgate os registros do *brainstorming* e utilize o espaço abaixo para compilar as ideias. Nesse momento, priorize por agrupar ideias similares, filtrar as que não fazem sentido e analisar as que entrarão para a etapa de votação.

ID	Categoria	Ideias agrupadas
1	Comissão	Percentual, fixo, híbrido, por tipo de anúncio, bônus progressivo.
2	Rastreio	Links, códigos, indicação via plataforma
3	Gestão	Painel de afiliados e histórico de indicações.
4	Transparência	Acompanhamento de indicações pelos usuários.

Estando expostas as ideias, é hora de escolherem as 6 melhores. Sugerimos que realizem uma votação e que as mais votadas sejam transferidas para o espaço abaixo:

Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3	Ideia 4	Ideia 5	Ideia 6
V	V	V			
		V			

2º MOMENTO: PRIORIZAÇÃO DE IDEIAS

Analise a matriz abaixo. Em grupo, aloquem na matriz as 6 ideias, priorizando-as. Após completarem a matriz, identifiquem a ideia viável que tenha o maior potencial de impactar os clientes, resolvendo o problema proposto.

Descreva brevemente a ideia escolhida:

Haverá uma dashboard onde os usuários poderão acompanhar as indicações feitas, o status de cada uma, as comissões geradas e os pagamentos realizados ou pendentes. Tudo de forma clara e acessível para garantir confiança e transparência no processo de indicação e recebimento das comissões.